

Table S2: Multiple Regression with Randomization (MMRR) results for each species of frog included in the analysis. The first column are the species included in the intraspecific analysis. The second column is the full model, the third is the relationship between precipitation asynchrony and genetic distances controlling for Least Cost Path distances (LCP), and the fourth is the relationship between LCP and genetic distances, controlling for precipitation asynchrony.

Species	Full model			Precipitation asynchrony			Least cost path distances (LCP)		
	Rsquared full model	Fstatistic full model	Pvalue full model	Beta Asynchrony	t-asynchrony	Pvalue asynchrony	Beta LCP	t-LCP	Pvalue LCP
<i>Adenomera andreae</i>	0,13389	273,46456	0,00010	-0,02704	1,07266	0,29227	0,33973	11,84042	0,00010
<i>Adenomera heyeri</i>	0,28052	84,21843	0,00010	0,14352	3,33647	0,00070	0,46649	10,84508	0,00010
<i>Adenomera hylaedactyla</i>	0,19244	29,78711	0,00010	0,32901	4,07777	0,00010	0,13893	1,72193	0,08129
<i>Adenomera marmorata</i>	0,51712	40,15869	0,00010	-0,07670	-0,92079	0,35676	0,73588	8,83480	0,00010
<i>Adenomera saci</i>	0,10079	2,35382	0,10719	-0,25129	-1,70285	0,08909	0,22937	1,55434	0,12579
<i>Adenomera simonstuarti</i>	0,04903	1,93334	0,15148	0,14994	1,02431	0,30597	0,09320	0,63668	0,51925
<i>Adenomera thomei</i>	0,45957	14,03121	0,00010	0,52189	4,07542	0,00020	0,41392	3,23227	0,00300
<i>Allobates femoralis</i>	0,05151	10,18247	0,00010	0,03106	0,57570	0,56554	0,21386	3,96395	0,00010
<i>Allobates nidicola</i>	0,33972	82,83634	0,00010	0,21450	4,02505	0,00030	0,44053	8,26639	0,00010
<i>Allobates paleovarzensis</i>	0,14022	32,86163	0,00010	0,03933	0,82764	0,40296	0,36324	7,64289	0,00010
<i>Ameerega hahneli</i>	0,01085	2,36894	0,10109	-0,12762	-1,90125	0,06269	0,14022	2,08884	0,04080
<i>Ameerega trivittata</i>	0,20767	45,47432	0,00010	0,40407	7,65476	0,00010	0,09893	1,87092	0,06209
<i>Anomaloglossus baebatrachus</i>	0,21111	322,72626	0,00010	0,19563	10,57495	0,00010	0,37662	20,35876	0,00010
<i>Anomaloglossus stepheni</i>	0,72555	55,51634	0,00010	-0,85075	-4,76409	0,00010	1,51835	8,50259	0,00010
<i>Atelopus franciscus</i>	0,07169	3,39779	0,03820	0,26860	2,60508	0,01020	-0,03340	-0,32398	0,75352
<i>Rhinella abei</i>	0,33020	32,78312	0,00010	0,18812	2,09386	0,04020	0,43971	4,89407	0,00010
<i>Rhinella omata</i>	0,27637	28,64354	0,00010	0,03643	0,52154	0,60424	0,52062	7,45392	0,00010
<i>Craugastor podiciferus</i>	0,67695	311,17754	0,00010	0,20756	6,10503	0,00010	0,74736	21,98259	0,00010
<i>Craugastor talamancae</i>	0,66951	33,42635	0,00010	0,09031	0,90233	0,37006	0,81459	8,13900	0,00010
<i>Dendropsophus ebraccatus</i>	0,78755	1990,64524	0,00010	-0,02567	-1,80360	0,07159	0,89264	62,65724	0,00010
<i>Dendropsophus minutus 2</i>	0,28056	36,46236	0,00010	-0,16757	-2,68655	0,00930	0,52044	8,34397	0,00010
<i>Dendropsophus minutus 36</i>	0,16867	10,34713	0,00010	-0,08482	-0,73132	0,46475	0,45859	3,95415	0,00010
<i>Dendropsophus minutus 39</i>	0,18223	51,47461	0,00010	0,29846	7,06618	0,00010	0,27991	6,62701	0,00010
<i>Dendropsophus minutus 40</i>	0,13576	23,32653	0,00010	0,01138	0,20711	0,82852	0,36610	6,66071	0,00010
<i>Dendropsophus minutus 42</i>	0,01604	2,22585	0,10549	-0,13193	-2,10677	0,03460	0,03061	0,48883	0,62444
<i>Dendropsophus leucophyllatus</i>	0,05572	5,51689	0,00460	0,23602	3,32126	0,00080	-0,00605	-0,08510	0,93111
<i>Ranitomeya ventrimaculata</i>	0,17238	23,74360	0,00010	0,05042	0,77147	0,43646	0,39303	6,01384	0,00010
<i>Adenomera diptyx</i>	0,11388	2,69872	0,08349	-0,22730	-1,56252	0,13079	0,26219	1,80236	0,08219
<i>Engystomops petersi</i>	0,01174	10,04466	0,00010	0,10476	4,32124	0,00010	0,03734	1,53990	0,11819
<i>Hypsiboas andinus</i>	0,47166	23,21096	0,00010	0,19659	1,38392	0,17568	0,53394	3,75867	0,00070
<i>Hypsiboas aff semilineatus</i>	0,40661	148,00899	0,00010	0,11914	2,26249	0,02540	0,54748	10,39653	0,00010
<i>Leptodactylus fuscus</i>	0,24073	26,63286	0,00010	0,00422	0,05532	0,95650	0,48863	6,40078	0,00010
<i>Leptodactylus mystaceus</i>	0,39569	450,16889	0,00010	0,50706	15,70599	0,00010	0,15038	4,65784	0,00010
<i>Engystomops pustulosus</i>	0,47139	192,62168	0,00010	-0,02776	-0,72641	0,46875	0,69729	18,24521	0,00010
<i>Pristimantis chiastonotus</i>	0,40513	612,59480	0,00010	-0,09453	-4,81301	0,00010	0,67338	33,92976	0,00010
<i>Pristimantis ridens</i>	0,06977	9,37592	0,00020	-0,07027	-1,08593	0,27957	0,27915	4,31406	0,00010

<i>Pristimantis zeucotylus</i>	0,09670	76,43790	0,00010	0,03045	1,13811	0,24918	0,29926	11,18460	0,00010
<i>Rhinella martyi</i>	0,08420	4,04525	0,02090	0,46442	2,08538	0,04220	-0,21550	-0,96766	0,33997